

Received-Makale Geliş Tarihi 02.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 753-765

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15314107

Mehmet Fırat

<https://orcid.org/0000-0002-3894-8142>

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03gn5cg19>

Hadislerde Ezan'ın Teşri

The Legislation of the Adhan in Hadiths

ÖZET

Ezân, İslâm'ın temel itikadî esaslarını ihtiva eden, namaz için yapılan çağrı; ibadettir. Hadislerde, ezânın teşrii, sahâbeden Abdullah b. Zeyd ve Ömer b. Hattâb'ın gördükleri rüyalar aracılığıyla, Hz. Peygamber'in bunu tasdiğiyle şer'i bir hükme dönüştüğü görülmektedir. Fakihlerin bir kısmı ezânın teşri'ini vahiy ile desteklenen bir içtihad, bir kısmı ise takrirî sünnet olarak değerlendirmişlerdir. Ezânın teşri'ini, Mekke'de İsrâ mucizesi ya da namazın farz kılınması hâdiseleriyle ilişkilendiren rivayetler de mevcuttur. Ancak bu rivayetlerin muhaddislerce zayıf ve güvenilir olmayan rivayetler olarak değerlendirildiği görülmüştür. Bu makalede, ezânın hem vahiy hem de nebevî içtihadın şekillendirdiği, İslâm'ın şîarlarından biri olduğu tespiti ve tahlili yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Ezân, Teşri, Namaz.

ABSTARCT

The Adhân is an act of worship that serves as call to prayer and contains the fundamental faithful Islam's principles. In hadiths the legislation of the Adhân emerged through the Companions's dreams Abdullah b. Zayd and Umar b. Khaţţâb which were approved by Prophet Muhammad, that turning them into legal ruling. Some jurists have considered the establishment of the Adhân as ijthâd's form supported by revelation while others have evaluated it as prophetic acknowledgment. There are also narrations linking the legislation of the Adhân to the Isrâ' miracle in Mecca or the events of the prescription of prayer. However it has been seen that these narrations were evaluated as weak and unreliable by hadith scholars. In this article it has been determined and analyzed that the adhan is one of the symbols of Islam shaped by revelation and prophetic ijthihad.

Keywords: Hadith, Adhan, Legislation, Prayer.

1. GİRİŞ

Ezân, İslâmî ibadet hayatında önemli bir yere sahiptir. Her gün beş vakit Müslümanları namaza davet eden lafızlardan müteşekkildir. Bu lafızlar İslâm'ın temel itikadî esaslarını telkin eden bir muhtevaya sahiptir.

Ezân, teşri' açısından diğer ibadetlerden farklılık göstermektedir. İslâm'ın, tatbikat açısından gün ve yıl olarak devamlılık arz eden ibadetleri nebî ve vahiy kaynaklı teşri' olunmuştur. Namaz ibadetine dâvet ve aynı zamanda ibadet vasfı taşıyan ezânın teşri'i ise bazı sahâbîlere ait sadık rüyalar yoluyla ve bunun nebevî tasdiğe mazhar olmasıyla gerçekleşmiştir.

Ezân; tedricî teşri', tatbikat ve ahkâm seyri neticesinde İslâm'ın şî'arları arasına dâhil olmuştur. Şî'ar olma vasfı itibarıyla, teşri' olduğu andan itibaren lafız ve telkinatıyla İslâm'ı tebliğ ve temsil vazifesi de görmektedir.

Ezânın teşri'ini, ilham yoluyla i'lâm, vahiy ile i'lân edilmiş bir ibadet olarak değerlendirmek mümkündür. Ezânın teşri' şekli, istisnâî durumuyla İslâm'ın ibadet ve ahkâm muhtevası içerisinde incelemeye değer bir mevzu teşkil etmektedir.

Bu makalede, ezânın teşri'i, ona ilmî kaynaklık eden hadisler çerçevesinde ve rivayet tahlilleriyle ele alınmıştır.

2. EZÂN İSTILAHİ

“Ezân”, lügatta “i’lam: (bildiri, çağrı, duyuru)”¹ mânâsına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de; وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: *(Bu anlatılacaklar) Allah ve Resûl’ünden (size) bildiridir.*², وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: *(Bu anlatılacaklar) Allah ve Resûl’ünden (size) bildiridir.*³, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ آذَانُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ: *Eğer yüz çevirirlerse de ki: ben bu gerçeği hepinize eşit olarak bildirdim. (Herkesin duyup anlayacağı ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bilginin duyurusu muhataplara tam olarak yapılmıştır.)*⁴ âyetlerinde ezân mefhumu, “i’lâm” mânâsında kullanılmıştır.

Müfessir Beğâvî (v. 516/1122) tefsirinde “ezân”ın “i’lâm” mânâsında kullanılmasına dair şu nakle yer verir: “Allah, Hz. İbrahim’e insanları hacca davet etmesini emir buyurduğunda, Hz. İbrahim: ‘Ey Rabbim! Benim sesim onlara ulaşmaz.’ dedi. Allah: ‘Senin üzerine düşen ezân (i’lam), benim üzerime düşen ise onlara ulaştırmaktır.’ buyurdu. İbrahim yükseltilen makama (makâm-ı İbrahim’e) çıktı. Ellerini kulaklarına girdirerek yüzünü sağa ve sola hem doğuya ve hem de batıya çevirerek, ‘Ey insanlar! Rabbiniz bu beytin yapılmasını emretti. Size hacı farz kıldı. Rabbinizin emrine uyun!’ diye i’lamda bulundu. Allah Resûlü de aynı İbrahim Peygamber gibi, ‘Ey insanlar! Allah size hacı farz kıldı. Haccediniz!’ diyerek bu duyuruyu insanlara ilettili.”⁵

Ezân kelimesinin aslı, Arapça “uzn/أذن: (kulak)”, kelimesinden gelmektedir. Çünkü ezânın okunmasıyla insanların kulaklarına namaz çağrısını iletme ameliyesi gerçekleşmektedir.⁶

Ezânın ıstilahî mânâsı ise rivâyet yoluyla gelen meşhur ve malûm sözlerle namaz vaktinin girdiğini duyurmak ve Müslümanları bu çağrıyla namaza da’vet etmek demektir.⁷

Fikhî mezheplerin ezânla ilgili ıstilah tariflerine bakıldığında mânâ birliği görülmektedir. Hanefiler’de “ezân”, hususi vakitte⁸, Mâlikîlerde, namaz vaktinin girmesiyle hususi sözlerle yapılan duyurudur.⁹ Şâfi’î’lerde” ezân”, hususi sözlerle farz namaz vakitlerinin,¹⁰ Hanbelîlerde ise bilinen meşru sözlerle namaz vakitlerinin bildirilmesidir.¹¹

Yapılan tarifler bir cümle ile şöyle ifade edilebilir: “Ezân”, “belirli bir maksat için hususi sözlerle belirli vakitlerde Müslümanları namaza da’vetin ilânı” demektir. “Ezân” kelimesiyle mânâ yakınlığı bulunan ıstilahlardan biri de “nidâ”dır.

“Nidâ”; sesin yükseltip açığa çıkarılmasıdır. Söylenmesiyle kendisinden mânâ (karşılık, hareket, icap) elde edilmesini ifade eden bir ıstilahdır. Nidâ ıstilahının aslı “الندي(en-Nedy)”dir. “Nedy”, lügatta “hafif ıslaklık” mânâsı taşır. Çünkü ağzı kuru değil de hafif ıslak (nemli) olanların sesi daha güzel çıkmaktadır.¹²

“en-Nâdi/en-Nedve/en-Nedy” ıstilahının bir diğer mânâsı da “forum”, “kulüp” ve “meclis”tir. Mekke döneminde müşriklerin heyet toplantılarının yapıldığı yer “Darü’n-Nedve”¹³ olarak isimlendirilmiştir.¹⁴

¹ Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdülkadir er-Râzî, *Muhtârü’s-Sihâh* (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1986), 1/5; Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Feyyûmî, *el-Misbâhü’l-Münîr fî Garibi’s-Serhi’l-Kebîr*, ed. Abdülazîm eş-Şennâvî (Kahire: Dârü’l-Meârif, ts.), 1/10; Ali b. Muhammed es-Seyyid el-Cürcânî, *Mu’cemü’t-Ta’rifât* (Kahire: Dârü’l-Fâdile, ts.), 16; Ebü’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râğıb el-İsfahânî, *Müfredâtü Elfâzı’l-Kur’ân* ed. Safvân Adnan Dâvudî, (Beyrut: Dârü’l-Kalem, 2009), 1/70; Ebü Muhammed (Ebü’s-Senâ) Bedrüdîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Âymî, *’Umdetü’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî* (Beyrut: Dârü’l-Kütübî’l-İlmiyye, 2001), 5/149.

² Kur’an-ı Kerim Meâlî. çev. Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2010), el-Hac 22/27.

³ et-Tevbe 9/3.

⁴ el-Enbiyâ 21/109.

⁵ Hüseyin b. Mes’ûd b. Muhammed el-Ferrâ el-Beğâvî, *Me’âlimü’t-Tenzil* (Riyad: Dârü Tayyibe, 1989), 5/378-379.

⁶ Ebü Zekeriyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, *Kitâbü’l-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb li’s-Şirâzî*, ed. Muhammed Necib Mutî’î (Cidde: Mektebetü’l-İrşâd, ty.), 3/82; Muhammed b. Abdullah el-Harâşî, *el-Harâşî ‘alâ Muhtasari Halil* (Beyrut: el-Matba’atü’l-Emriyyetü’l-Kübrâ, 1899), 1/228.

⁷ Ebü İshâk Burhâneddin İbrâhîm b. Muhammed İbnü’l-Müflih, *el-Mübdi’ Şerhu’l-Mukni’* (Riyad: Dârü Âlemi’l-Kütüb, 2003), 1/260; Nevevî, *Kitâbü’l-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb li’s-Şirâzî*, 3/80; Cürcânî, *Mu’cemü’t-Ta’rifât*, 16.

⁸ Zeynüddin b. İbrâhîm İbnü’n-Nüceym, *el-Bahrü’r-Râik Şerhu Kenzi’d-Dekâik*, ed. Zekeriyâ Ümeyrât (Beyrut: Dârü’l-Kütübî’l-İlmiyye, 1997), 1/442; Abdülğâni b. Tâlib b. Hammâde el-Gunaymî el-Meydânî, *el-Lübâb fî Şerhi’l-Kitâb*, ed. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, ty.), 1/196.

⁹ Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Aliş, *Minehu’l-celil Şerhu’l-âla Muhtasari’s-Seyh Halil*, (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1984), 1/196.

¹⁰ Şemsüddin Muhammed b. el-Hâtib eş-Şirbînî, *Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti Me’âni Elfâzı’l-Minhâc*, ed. Muhammed Halil Aytânî (Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, 1997), 1/206.

¹¹ İbn Kudâme, Ebü Muhammed Muvaffaküddin Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Cemmâ’ilî el-Makdisî, *el-Muğni*, ed. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî ve Abdülfettâh el-Huluv (Riyad: Dârü Âlemi’l-Kütüb, 1997), 2/53.

¹² Ebü’l-Hasen Nürüddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kârî el-Herevî Mollâ Ali el-Kârî, *Mirkâtü’l-Mefâtiḥ Şerhu Mişkâti’l-Mesâbih*, ed. Cemâl Aytânî, l.bs. (Beyrut: Dârü’l-Kütübî’l-İlmiyye, 2001), 2/321.

¹³ “Darü’n Nedve”, *Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeri. Dârü’n nedve esas itibariyle bir asiller (mele) meclisiydi. Her türlü savaş ve barış kararının alındığı, görüşlerin belirlendiği, nikâh merasimi ve ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek*

“Nidâ” ıstılahı, Kur’ân-ı Kerim’de “mücerred ses”,¹⁵ “bileşik ses”,¹⁶ “çağrı”, “da’vet”¹⁷ mânâlarına gelmektedir. “Nidâ” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de muhtelif mânâlarda 54 defa geçmektedir.¹⁸

Kur’an’da nidâ mefhumunun ezân/çağrı mânâsında geçtiği âyetler şunlardır:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ *Namaza çağırduğunuz zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.*¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilerseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.*²⁰

Buhârî’nin *el-Câmi’us-Sahîh* isimli eserinde “Kitâb’ül-Ezân” bölümüne bu iki âyetle başlamıştır.²¹

Kurtûbî (v. 671/1273) tefsirinde, Kur’an’da ezânla ilgili yukarıda ilk zikrolunan Mâide sûresindeki âyetten başka bir âyetin mevcut olmadığını, yukarıda ikinci olarak zikrolunan Cum’a sûresindeki âyetin Cum’a namazına mahsus olduğunu belirtmiştir.²² Müfessirlerden İbn Kesîr (v. 774/1373)²³ ve İbn Cerir de (v. 310/923) ezânı ifade eden âyetin Mâide sûresindeki âyet olduğunu etmişlerdir.²⁴ Fahrreddîn Râzî (v. 606/1210) ve Cessâs (v. 370/981) ise Mâide sûresindeki âyetle ilgili olarak, ezânın teşriinin sadece rüya ile değil aynı zamanda mezkûr âyetle gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.²⁵

Sahâbeden İbn Abbâs (v. 68/687-688) ise ezânın teşriini Cum’a sûresindeki âyete dayandırmaktadır.²⁶

3. EZÂNIN TEŞRÎİ

3.1. Ezânın Teşriini Hazırlayan Sebepler

Hz. Peygamber ve ashâbının Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra Cuma namazlarının kılınmaya başlaması, Mescid-i Nebevî’nin inşası, insanların namaza ezân ile çağrılmaya başlanması, kıblenin değiştirilmesi gibi yeni uygulamalar İslâm da’vetindeki müesseseseleşmenin sahasını genişletmeye başlamıştır.²⁷

Müslümanların baskı, korku, işkence ve bojkot altında buldukları Mekke’de farz kılınan namaz, Medine’yi yurt edinmeleriyle kalabalık cemaatlerle intizam içinde hür olarak kılınmaya başlamıştır. Bu yeni dönemde “*es-Salâh, es-Salâh! Namaza, namaza!; es-Salâtu câmi’atün.: Namaz toplayıcıdır/toplanın!; es-Salâtu ‘ibâdellâh! : Ey Allah’ın kulları, haydi namaza!..*” lafızlarıyla namaza da’vet edilen Müslümanların bunun yerine nasıl bir usûl takip edecekleri ilk ele alınan meselelerinden birisi olmuştur.²⁸

Müslümanların namaza da’vet edilmeleri bir müddet yukarıda zikredilen usûlle²⁹ devam etmiştir.³⁰

giyme törenlerinin yapıldığı bu meclise Kusayoğulları’ndan başka Mekke’deki Kureyş boylarının kırk yaşından yukarı başkanları katılabilirdi.” Ethem Ruhi Fıçlalı, “*Darü’n-Nedve*”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/55.

¹⁴ Ragıp el-İsfahânî, *el-Müfredât fî el-Fâzî’l-Kur’ân*, 796-797.

¹⁵ el-Bakara 2/171.

¹⁶ eş-Şuarâ 26/10.

¹⁷ el-Mâide 5/58; Âl-i İmrân, 3/193.

¹⁸ Muhyeddin Polat, “*Kur’ân Âyetleri Işığında ‘Ses’ Kavramı ve Ses Anlamını İfade Eden Bazı Kelimelerin Tespiti ve İncelenmesi*” 81 (Van: 2020), 385.

¹⁹ el-Mâide 5/58.

²⁰ el-Cum’a 62/9.

²¹ Aynı, *Umdet’ül Kârî*, 5/149.

²² Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferah el-Ensârî el-Hazrecî el-Kurtubî, *el-Câmi’li-Ahkâmi’l-Kur’ân*, ed. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2006), 8/60.

²³ İmâmuddin Ebî’l Fîdâ İsmâil b. Ömer İbn Kesîr, *Tefsîrü’l-Kur’âni’l- ‘Azîm*, ed. Sâmî b. Muhammed es-Selâme (Riyad: Dârü’l-Taybe, 1999), 3/140.

²⁴ Muhammed b. Cerir b. Yezid et-Taberî, *Câmiü’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l Kur’ân*, ed. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki (Kahire: Darü Hecer, 2001), 8/536.

²⁵ Muhammed b. Ömer b. Hasen b. Hüseyin b. et-Teymî el-Bekrî el-Fahrûr-Râzî, *Mefâtihi’l-Gayb*, (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1981), 12/36; Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî, *Ahkâmü’l Kur’ân*, ed. Muhammed Sadık Kamhâvî (Beyrut: Darü’l Kütübî’l Arabiyye, 1992), 4/103.

²⁶ Ebü’l Fadl Şihâbuddin Ahmed b. Ali b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü’l Bâri bi Şerhi Sahihi’l Buhârî*, ed. Şuayb el-Arnaût- Âdil Mürşid (Beyrut: Dârü’r-Risâle el-Âlemiyye, 2013), 26, 3/6.

²⁷ Fatih Açık, “*Hicret Sonrası İlk İslam Medeniyetinin İnşa Sürecinde Toplumsal Kurumların Yapısı*,” Akademik Bakış Dergisi (Kırgızistan: 2015), 52/286.

²⁸ İbn Receb, Ebü’l Ferec Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed b. Abdurrahman Receb el-Bağdâdî, *Fethü’l-Bârî fî Şerhi Sahihi’l-Buhârî*, ed. Târik İvâdullah (Riyad: Dârü İbnil-Cevzî, 1996), 7, 3/407; Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, *es-Sünenü’l Kübrâ*, ed. Muhammed b. Abdülkadir Atâ, (Dârü’l Kütübî’l İlmiyye, 2003), 1/574, (No:1833); Ebû Bekr Muhammed b. İshâk İbn Hüzeyme, *Sahîh İbn-i Hüzeyme*, ed. Muhammed Mustafa el-Â ‘zâmî (Riyad: el-Mektebü’l-İslâmî, 2003), 1/222, (No:38 /369).

²⁹ Aynı, *Umdetü’l-Kârî*, 5/150; İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü’l-Bârî bi Şerhi Sahihi’l-Buhârî*, 3/15.

Ezânın teşrii sonrasında “Namaz için toplanın/namaz toplayıcıdır: الصلاة جامعة *es-salâtu câmiatün!*” ifadesi, küsuf (güneş tutulması) ve husûf (ay tutulması) ve bayram namazları ve yağmur duası namazında devam etmiş ve fakihler “*es-salâtu câmiatün*” nidâsının bu gibi durumlarda söylenmesinin müstehap olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.³¹ Abdullah b. Amr b. Âs’tan (v. 65/684-85) gelen rivâyette de Allah Resûlü döneminde yaşanan güneş tutulması esnasında namaza “*es-salâtu câmiatün!*” şeklinde nida edildiği belirtilmektedir.³²

Hz. Peygamber’in daveti üzerine namaza çağrıyla ilgili sahabe ile yapılan istişare toplantılarında sunulan seçenekler arasında Hristiyanlara ait çan (üzerine bir çomakla vurularak ses çıkarılan iki tahta parçası), yahudilere has boru (boynuz), Mecusilere özel ateş yakılması teklifleri yapıldı. Bahse konu olanlar başka dinî gruplara ait olması hasebiyle kayda değer görülmeince davul çalınması ve bayrak dikilmesi gibi değişik fikirler öne sürülse de hiçbiri kabul görmedi.³³

Namaza davet şekliyle ilgili Hz. Peygamber’in sahabeyle istişâresine dair hadisler şu şekildedir:

“Resûlullah, Müslümanları namaza nasıl toplayacağı meselesine ehemmiyetle eğildi. Kendisine, ‘Namaz vakti olunca bir bayrak dik, onu görünce halk birbirine haber verir.’ dedi. Bu, Allah Resûlü’nün hoşuna gitmedi. Bunun üzerine O’na, boynuz hatırlatıldı. Bu, Yahudilerin borazanı idi. Bundan da memnun olmadı ve hatta: ‘Bu yahudi işidir!’ dedi. Bunun üzerine büyük çan hatırlatıldı. Hz. Peygamber: ‘Bu Hristiyanların işidir!’ dedi. Abdullah b. Zeyd el-Ensari, Resûlullah’ın hüznünden üzüntü duyarak oradan ayrıldı. Bunun üzerine rüyasında ona ezân öğretildi. Ezânı duyan Hz. Ömer, ridâsını yolda telaşla giyerek Allah Resûlü’nün yanına geldi, ‘Bu rüyanın aynısını ben de gördüm.’ dedi. Hz. Ömer bu rüyayı daha önce görmüş ve içinde yirmi gün saklamıştı. Allah Resûlü’ne durum iletildiğinde ‘Bunu söylemene ne engel oldu?’ diye sorunca, Hz. Ömer, ‘Abdullah b. Zeyd beni geçti, ben de söylemeye utandım.’ dedi. Allah Resûlü ‘Ey Bilâl! Kalk ve Abdullah sana neyi emrediyorsa onu yap!’ dedi. Bilâl de ezânı okudu. Hadis râvilerinden Ebû Bîşr: ‘Ensârın iddiasına göre, eğer o gün Abdullah hasta olmasaydı Allah Resûlü mutlaka Abdullah’ı müezzin yapardı.’ diye düşündüler.³⁴

İbn Ömer’den (v. 73/693) gelen rivâyette de Müslümanlar Medîne’ye geldiklerinde namaz kılmak için tahminlerine göre toplanırlar ve namaz için bir çağrıda bulunmazlardı. Bir gün bu konuyu ele alarak, bir kısmı “Hristiyanların çanı gibi çan çalalım.” dediler. Bir kısmı da Yahudilerin boruları gibi boru çalalım dediler. Hz. Ömer de (v. 23/644), “Namaza çağıracak bir kimse gönderseniz ya!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Ey Bilâl! Kalk Müslümanları namaza çağır!” dedi.³⁵ Buradaki “Namaza çağır!” sözü “es-Salâh!” nidâsında bulunarak halkı topla mânâsındadır. Ayrıca bu emir ezânın teşrii olmasından önceki bir durumdur.³⁶

3.2. Ezânın Rüyada Öğretilmesi

Hz. Peygamber, vahiy ile aldığı dinin itikada, ahkâma ve ibâdete dair konuları ümmete açıklayarak bildirmiştir. Vahiy onaylı dini bu sâbitelere hiçbir beşer görüşü katmadan ve tartışmaya konu etmeden icâbet ve itaat edilmesi gerekir. Allah Resûlü, dini hüviyet bulunan bazı meselelerde Müslümanlarla istişâre etmiştir. Örnek olarak namaz, dinin temel sabitelerinden biri olup istişâreye konu edilemez. Ancak Müslümanlara namaz vakitlerinin hatırlatılması ve duyurulmasının nasıl olması gerektiği hususunda onlarla istişârede bulunmuştur.³⁷

³⁰ “İbn Sa’d, *Tabakâtü’l-Kebîr*’inde “*es-salâtu câmiatün*” sözünün ezânın teşrii olmasıyla birlikte sonlandırılmadığını ve yeni gelişen olayları haber vermek üzere bir münâdinin bu sözlerle müslümanları bir araya getirmek için söylenmesine devam edildiğini belirtir.” İbn Sa’d, Muhammed b. Sa’d b. Muni’ Zühri, *et-Tabakâtü’l-Kebîr*. Ed. Ali Muhammed Ömer. (Kahire: Mektebe Hancı, 2001), 1/212.

³¹ Fahreddin b. Osman b. Ali ez-Zeylâi, *Tebyinü’l-Hakâik Şerhü Kenzi’d-Dekâik ve Hâşiyeti eş-Şelbi*, (Bulak-Mısır: Matbaâtü’l-Kübrâ el-Emiriyye, 1896), 1/228; Nevevî, *Kitâbü’l-Mecmû’ Şerhü’l-Mühezzeb li’ş-Şirâzî*, 3/83; Mansûr b. Yûnus b. İdrîs el-Buhûti, *Keşşâfü’l-Kınâ’ an Metni’l-İknâ*, (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1983), 1/233.

³² Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim b. el-Muğîre el-Cu’fi Buhârî, *Sahîh el-Buhârî*, (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2002), “*Küsuf*”, 16; Ebû’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, *Sahîh el-Müslim*, ed. Nazar b. Muhammed el-Fariyâbi – Ebû Kuteybe (Riyad: Dâru Taybe, 2006), “*Küsuf*”, 5.; Ahmed b. Ali b. Şuayb b. Ali b. Sinan b. Bahr b. Dînâr en-Nesâi Ebû Abdirrahmân, *Sünenü’l-Nesâi*, ed. Hasen Abdülmun ‘im Şelbî (Beyrut: Mütessesetü’r-Risâle, 2001), “*Küsuf*”, 815.

³³ Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, *Sünen-ü Ebi Dâvûd*, ed. Şuayb el-Arnaût vd. (Beyrut: Dâru’r-Risâle el-Âlemiyye, 2009), “*Salât*”, 27.; Beyhakî, *es-Sünenü’l-Kübrâ*, 1/574, (No: 39/1834); Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî, *et-Temhid limâ fi’l-Muvattâ’ mine’l-Meâni ve’l-Esânîd*, ed. Üsâme b. İbrâhim, (Kahire: el-Fâruku’l-Hadîse, 2008), 18, 3/8; Ebû Abdilazîz Kutbüddîn Şâh Velîyyullah Ahmed b. Abdirrahîm b. Vecîhiddin ed-Dihlevî el-Fârûkî, *Hüccetullâhi’l-Bâlîğa*, ed. es-Seyyid Sâbık, (Beyrut: Dâru’l-Cil, 2005), 1/322.

³⁴ Ebû Dâvûd, “*Salât*”, “27.”.; Beyhakî, *es-Sünenü’l-Kübrâ*, 1/574, (No:39/1835); Ali b. İbrahim b. Ahmed (Ebû’l-Ferec) el-Halebî, *es-Siretü’l-Halebîyye, el-İnsânü’l-Uyûn fî Sireti’l-Emîni’l-Me’mûn*, (Mısır: el-Matbaatü’l-Ezheriyye, 1932), 2/104.

³⁵ Buhârî, “*Ezan*”, “10.”.; Tirmizî, “*Salât*”, 251; Ali el-Kârî, *Mirkâtü’l-Mefâtiḥ Şerhü Mişkâtü’l-Mesâbih*, 2/319-320, (No:649).

³⁶ İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü’l-Bârî bi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî*, 3/7.

³⁷ Muhammed Umara, “*el-İslâm ve Hukûk’ul-İnsân*”, ed. İzzet Kârî, (Kuveyt: Âlemü’l-Ma’rife, 1985), 39.

Namaz Mekke döneminde farz kılındığı halde, Hz. Peygamber'in Medine'ye gidişine kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemişti. Medine döneminde ise Müslümanlar başlangıçta zaman zaman bir araya toplanıp namaz vakitlerini gözetirlerdi. Bir süre namaz vakitlerinde sokaklarda “*es-Salâh, es-Salâh! Namaza, namaza!*” diye çağrıda bulunulduysa da bu yeterli olmuyordu. Namaz vaktinin geldiğini haber vermek üzere bir işarete ihtiyaç duyulduğu aşikârdı.³⁸

Hz. Ebû Bekr'den (v. 13/634) rivayet edildiğine göre de Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde herhangi bir davet (ezân gibi sistemli bir çağrı yöntemi) olmaksızın namaz için toplanırlardı.³⁹

Yukarıda zikredildiği gibi Medine'ye hicretten sonra ortaya çıkan bu zaruri ihtiyaç sebebiyle müzakere edilen çağrı yönteminin şekli ile ilgili görüş bildirenlerin teklifleri, Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin kullanageldikleri simgeler olması hasebiyle içe sinmeme ve özgün olmama gerekçeleriyle kabul görülmedi. Namaza davetin uygulama biçiminin etraflıca ele alındığı ve nasıl bir yol takip edileceği konusunun konuşulduğu günlerde Abdullah b. Zeyd b. Sa'lebe bir rüya gördü.

Abdullah b. Zeyd (v. 32/653) ezanla ilgili rüyasını şöyle anlatmıştır: “Allah Resûlü, insanların namaz için toplanmalarını sağlamak üzere bir çan yapılmasını emrettiği (düşündüğü) sıralarda rüyamda, elinde çan taşıyan bir adamın yanıma geldiğini gördüm. Ben ona, ‘Ey Allah'ın kulu! Bu çanı bana satar mısın?’ dedim. O da bana: ‘Onu ne yapacaksın?’ diye sordu. Ben de ‘Onunla insanları namaza çağıracağız.’ dedim. ‘Sana bundan daha hayırlısını göstereyim mi?’ dedi. Ben de kendisine: ‘Evet!’ dedim. Dedi ki: ‘Şöyle dersin: Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh, eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullâh, eşhedü enne Muhammeden Rasûlullâh. Hayye ‘ale’s-salâh, hayye ‘ale’s-salâh. Hayye ‘ale’l-felâh, hayye ‘ale’l-felâh. Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâh.’ Sonra benden biraz uzaklaştı ve şöyle dedi: ‘Namaza kalktığın vakitte de şöyle dersin: Allâhü ekber, Allâhü ekber. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullâh. Hayye ‘ale’s-salâh. Hayye ‘ale’l-felâh. Kad kâmeti’s-salâtü, kad kâmeti’s-salâh. Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâh.’ Sabah olunca Rasûlullah’a gelip gördüklerimi kendisine haber verdim. Bunun üzerine Allah'ın Resûlü, ‘İnşallah bu hak bir rüyadır. Hemen Bilâl ile birlikte kalk gördüklerini ona öğret de ezânı o okusun. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve tatlıdır.’ buyurdu. Bilâl ile beraber kalktım. Ben ona söyledim, o da yüksek sesle okudu. Bu ezânı evinde işiten Ömer b. Hattâb telaşla elbisesini yolda giyerek Hz. Peygamber'in yanına geldi ve ‘Ey Allah'ın Resûlü, seni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a kasem ederim ki onun gördüğünü ben de gördüm!’ dedi. Ömer'in bu sözü üzerine Allah'ın Resûlü ‘Allah'a hamd olsun!’ buyurdu.⁴⁰

Allah'ın lütfü olarak Abdullah b. Zeyd'e rüyasında öğretilen sözlerle beklenen namaza çağrı şekli Hz. Peygamber'in tasdiki ile hicretin 1. yılında belirlenmiş oldu.⁴¹

³⁸ Abdurrahman Çetin, “Ezan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/36.

³⁹ İbn Hüzeyme, *Sahih*, 1/221, (No:36/365).

⁴⁰ Ebû Dâvûd, “*Salât*”, 28. ;İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezid el-Kazvîni, *Sünen İbn-i Mâce*, ed. Merkezî'l Bûhus ve Tekniyeti'l Ma'lumat (Beirut: Darü't Te'sil, 2014), “*Bedü'l Ezan*”, 4, 1/413-414, (No:1/671); Ebû Muhammed Abdullâh b. Abdurrahman ed-Dârimî, *Sünen ed-Dârimî*, ed. Selim Esed Dârânî (Riyad: Darü'l Muğni, 2000), “*Salât*” 3/758-759, (No:1224); Ebû'l Hasen-Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdi ed-Dârekutni, *es-Sünen*, ed. Âdil Ahmed Abdülmevcud - Ali Muhammed Muavvid (Beirut: Darü'l Ma'rife, 2001), “*Salât*” 3, 1/532-534, (No:29/923-31/925); Beyhâki, *es-Sünenü'l-Kübrâ*, 1/574-575, (No:1834-1835); Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre Tirmizî, *Sünen et-Tirmizî*, ed. Beşşâr Avvâd Ma'rûf (Beirut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1996), “*Salât*”, 25. ; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî, Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, ed. Şuayb el-Ârnâvut vd. (Beirut: Müessesetü'r Risâle, 1999), 26/399-400, (No:16477-16478); Mâlik b. Ebi Âmir el-Asbâhî el-Himyêrî, *Muvatta*, ed. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Beirut: Dârü İhyâ'it-Türâsî'l-Arabî, 1985), *Muvatta*, 1/67, (No:1); Ebû Davûd Süleyman b. Davûd et-Tayâlisî, *Müsnedü Ebi Davûd et-Tayâlisî*, ed. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türki (Mısır: Darü Hecer, 1999), 2/425, (No:1199); Ebû Hâtım Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî es-Sicistânî, *Sahih İbn Hibbân el-Müsnedü's-Sahih ale't-Tekâsîm ve'l-Envâ*, ed. Muhammed Ali Sönmez - Hâlis Aydemir (Beirut: Dârü İbn Hazm, 2012), 2/389-390, (No:1549); Ebû Bekr Muhammed b. İshâk İbn Hüzeyme, *Sahih İbn-i Hüzeyme*, ed. Muhammed Mustafa el-Â 'zâmî (Riyad: el-Mektebü'l-İslâmî, 2003), 1/223-224, (No:370); Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi' es-San'ânî el-Himyêrî, *el-Musannef*, ed. Merkezî'l-Buhûsî ve Tekniyeti'l-Ma'lumât (Kahire: Dârü't-Te'sil, 2015) , 2, (Hadis no: 1790/12); Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed b. Ebi Şeybe İbrâhîm el-Âbsî el-Küfî, *el-Musannef*, ed. Hâmîd b. Abdullâh el-Cum'a ve Muhammed b. İbrâhîm (Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 2004), 2/7-8, (No:2136); Ebû Ya'lâ Ahmed b. Ali b. el-Müsenâ et-Temimî el-Mevsilî, *Müsnedü Ebi Ya'lâ*, ed. Hüseyin Selim Esed (Beirut: Darü'l Me'mun li-t Türas, 1987), 16, 9/378;Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyüb el-Himyêrî el-Meâfirî el-Basrî el-Misrî, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, ed. Ömer Abdüsselam Tedmîrî (Beirut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1990), 2/149-150; Ebû'l-Feth Muhammed b. Muhammed b. Seyyidinnâs el-Ya'mûrî (İbnü Seyyidinnâs), *Uyûnu'l-Eser fî Funûni'l-Meğâzî ve's-Siyer (es-Siretü'n-Nebeviyye)*, ed. Muhammed el-İyd el-Hatrâvî - Muhyiddin Mesto (Beirut: Dârü İbnî Kesir, ty.), 1/327; İmâmuddin Ebi'l Fidâ İsmail b. Ömer. *es-Siretü'n-Nebeviyye*. ed. Mustafa Abdülvâhid, (Beirut: Darü'l Ma'rife, 1976), 2/334-335; Ebû Hâmîd Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, *el-Vasît fî'l-Mezheb*, ed. Ahmed Mahmud İbrahim (Kahire: Dârü's-Selâm, 1997), 2/41-42; Cessâs, *Ahkâmü'l Kur'an*, 4/103; Ebû İshâk İbrahim b. Musa el-Gırnâtî eş-Şâtûbî, *el-Muvâfakât* (Suud: Dârü İbnî Affân, 1997), 4/467-468; İbn Kudâme, *el-Muğni*, 2/55-56; İbn Abdilber, *et-Temhid*, 3/9; İmâmuddin Ebi'l Fidâ İsmail b. Ömer. *el-Bidâye ve'n Nihâye*. ed. Abdullâh b. Abdülmuhsin et-Türki, (Kahire: Daru Hecer,1997), 4/573-574; Halebi, *es-Siretü'l Halebiyye*, 2/101-102.

⁴¹ Şemsüddîn Muhammed b. Abbâs Ahmed b. Hamza b. Şihâbüddîn er-Remlî, *Nihâyetü'l-Muhtâc ilâ Şerhi'l-Minhâc* (Nureddin Ali b. Ali eş-Şebrâmelîsî ve Ahmed b. Abdürrezzâk el-Mağribî er-Reşidî'nin haşiyeleri ile birlikte) (Beirut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2003),1/398; Abdülhamîd b. Hüseyin ed-Dağstânî eş-Şirvânî, *Hâşiyetü's-Şirvânî 'ale't-Tuhfetü'l-Muhtâc bi Şerhi'l-Minhâc (Tuhfetü'l-Muhtâc ve Hâşiyetü İbn*

Muhaddislerden Tirmizî (v. 279/892), Abdullah b. Zeyd hakkında, “Abdullah b. Zeyd Abdi Rabb’in veya Abdi Rabbih’in Allah Resûlü’nden ezân ile ilgili hadisinden başka daha sağlıklı bir bilgi bilmiyoruz.” demektedir.⁴²

İbni Abdilber’de (v. 463/1071) *Temhîd*’inde ezânın başlangıcı ile ilgili Abdullah b. Zeyd kıssası hakkında sahabeden birçok bir kimsenin rivâyette bulunduğu yer alır. Hadislerde, lafızları farklı, mânâları birbirine yakın ancak herkesin ittifak ettiği husus, Abdullah b. Zeyd’in ezân ile ilgili bu rüyayı gördüğü, Allah Resûlü’ne gelip haber verdiği ve Allah Resûl’ünün de okunmasını emrettiğidir.⁴³

Hadis kaynaklarında ezânın meşruiyetine dâir işâret edilen ağırlıklı görüş, Abdullah b. Zeyd el-Ensârî’nin gördüğü rüyasıdır. Kendisi bu rüyayı gördükten sonra mutluluğunu şu mısralara yansıtmıştır.

أَحْمَدُ اللَّهِ ذَا الْجَلَالِ وَذَا الْإِكْرَامِ حَمْدًا عَلَى الْأَدَانِ كَثِيرًا
إِذْ أَتَانِي بِهِ الْبَشِيرُ مِنْ اللَّهِ فَأَكْرَمُ بِهِ لَدَيَّ بَشِيرًا
فِي لَيْالٍ وَالْيَ بَوَّءَ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرًا

“*Ezân için, celâl ve ikrâm sâhibi Allah’a çokça hamd ederim;*

Çünkü bana ezânı Allah’tan bir müjdecî getirdi; benim yanımda o ne güzel müjdecîdir.

Ezân kelimelerini üç gece üstüste bana getirdi; her gelişinde öğrendiğimi daha da pekiştirdi.”⁴⁴

Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) *Müsned*’inde Abdullah b. Zeyd’i, ismiyle ele aldığı başlıkta onu “*Sâhibü’l-ezân: Ezânın sahibi*” olarak adlandırmıştır.⁴⁵

Kaynaklarda, ezânı rüyada Abdullah b. Zeyd el-Ensârî’nin haricinde Hz. Ömer’in ve Hz. Ebû Bekir’in de gördüğü belirtilmektedir.⁴⁶

Ayrıca Taberânî’nin (v. 360/971) *Mu’cemü’l Evsat*’ı, Heysemî’nin (v. 807/1405) *Mecmeu’z-zevâd*’i, Ebû Yusuf Yakub b. İbrahim el-Ensârî’nin (v. 182/798) *el-Âsâr*’ı ve *Şerhu Müsnedi Ebî Hanîfe*’inde şöyle bir rivayet yer alır:

“Süleyman b. Büreyde babası Büreyde b. Husayb’ dan⁴⁷ naklettiğine göre; bir gün Ensar’dan bir adam, Resûlullah’ın yanından geçtiği esnada onun mahzun olduğunu müşahede etti. Bu sahabî hazırlanan yemeği de yemeden namaz kılmak için (evinde olunan) mescidine girdi. Sonra bulunduğu yerde uyudu. (Rüyasında) birisi geldi. Ve o gördüğü kimse: ‘Neye üzüldüğünü biliyorum.’ dedi ve ezân kıssasından bahsetti. Hemen gelip durumu Hz. Peygamber’e bildirdi. Allah Resûlü de, “Bunun aynısını Ebû Bekir de haber verdi. Bilâl’e söyleyin ezânı bu şekilde okusun.” dedi.⁴⁸

Heysemî *Mecmeu’z-Zevâid*’inde hadisin isnad zincirinin sika olduğunu bildirirken, bu hadis hakkında Taberânî *Mu’cemul Evsât*’ında “Alkame b. Mersed’den Ebû Hanîfe’den başka kimse rivâyet etmemiştir.” demektedir.⁴⁹

Gazzâlî (v. 505/1111) *el-Vasît fi’l-Mezheb*’inde ezân ile ilgili rüyayı on kişiye kadar kişinin gördüğünü belirtmiş olsa da İbn Salâh (v. 643/1245) ve Nevevî (v. 676/1277) bu görüşü kabul etmedikleri gibi

Kâsım el-Abbâdî ile birlikte (Kahire: el-Mektebetü’t-Ticâriyyeti’l-Kübrâ, 1938), 1/459; Abdurrahman el-Cezîrî, *el-Fıkhü alâ Mezâhibi’l-Erbâa* (Beyrut: Dârü’l-Kütübî’l-Arabîyye, 2003), 1/281; Ahmed b. Ğanim Şihâbüddîn en-Nefrâvî, *el-Fevâkihü’d-Devânî alâ Risâleti İbn-i Ebi’l-Kayrevânî*, ed. Abdülvâris Muhammed Ali Tenbih (Beyrut: Dârü’l-Kütübî’l-İlmiyye, 1997), 1/265; Ebû Amr Halife b. Hayyât b. Halife eş-Şeybânî el-Basrî, *Târihü Halife b. Hayyât* (Riyad: Dârü Taybe, 1985), 56; Şihâbüddîn Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. Reslân el-Makdisî er-Remlî, *Şerhu Sünen-i Ebî Dâvûd li-İbn-i Reslân* (Mısır: Dârü’l-Felâh, 2016), 3/384.

⁴² Tirmizî, “*Ezan*”, 25.

⁴³ İbn Abdilber, *et-Temhid*, 3/7.

⁴⁴ İbn Mâce, “*Bedü’l Ezan*”, 4.; İbn Kesir, *es-Siretü’n-Nebeviyye*, 2/336; İbn Kesir, *el-Bidâye ve’n-Nihâye*, 4/575; Âynî, *Umdet’ül Kârî*, 5/155.

⁴⁵ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 26/395.

⁴⁶ Ali el-Kârî, *Mirkâtü’l-Mefâtiḥ Şerhü Mişkâti’l-Mesâbih*, 2/322; Kurtubî, *el-Câmî’ li-Ahkâmî’l-Kur’ân*, 8/60-61.

⁴⁷ “*Büreyde b. Husayb’in, hicretin 15. yılında (m. 636), Hz. Ömer’in hilafeti zamanında Abdullah ve Süleyman adında ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Büreydenin çocuklarının her ikisi de hadis ravileri arasında yer almaktadır.*” Abdylâ Orazsahedov, “*Büreyde b. Husayb el-Eslemî*”, (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2013), 15-18.

⁴⁸ Ebû’l-Hasen Nürüddîn Ali b. Sultân Muhammed el-Kârî el-Herevî, *Şerhu Müsnedi Ebî Hanîfe*, ed. Halil Muhyeddin el-Meys (Beyrut: Dârü’l-Kütübî’l-İlmiyye, 1985), 1/339; Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb b. Mutîr el-Lahmî eş-Şâmî et-Taberânî, *el-Mu’cemü’l-Evsat*, ed. Tânk b. İvedullah b. Muhammed Ebû Muâz - Muhsin el-Hüseynî, 1. bs. (Kahire: Dârü’l-Harameyn, 1995), 2/293, (No: 2020); Yakub b. İbrahim el-Ensârî Ebû Yûsuf, *Kitâbü’l-Âsâr*, ed. Ebû’l Vefâ el-Afgânî (Haydarabad: Lecnetü İhyâi’l-Meârifî’l-Osmanî, 1936), 1/17-18, (No:5/85); Ebû’l-Hasen b. Ali b. Ebî Bekr b. Süleymân eş-Şâfi’î Nureddîn el-Heysemî, *Mecma’u’z-zevâ’id ve menbe’u’l-fevâ’id*, ed. Hüseyin Selim Esed ed-Darânî (Beyrut: Dârü’l-Minhâc, 2015), 4/196, (No: 24/1879).

⁴⁹ Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb b. Mutîr el-Lahmî eş-Şâmî et-Taberânî, *el-Mu’cemü’l-Evsat*, ed. Tânk b. İvedullah b. Muhammed Ebû Muâz - Muhsin el-Hüseynî, 1. bs. (Kahire: Dârü’l-Harameyn, 1995), 2/294, (No:2020).

Abdullah b. Zeyd ve Hz. Ömer'in dışında öne sürülen rüya ile ilgili görüşlerde kesinlik bulunmadığını ifade etmektedirler.⁵⁰

İbn Abdilberr *el-İstizkâr*'ında rüyayı görenlerin sâdece Abdullah b. Zeyd ve Ömer b. Hattâb olduğunu belirtir.⁵¹

İbn Hacer (v. 852/1449) *Fethu'l-Bârî*'sinde aynı haberin birçok kimse tarafından birbirine yakın mânâlarla nakledilmesinin o haberin doğruluğunu kuvvetlendirdiği gibi yine bir topluluğun aynı rüyayı görmesi de onun sıhhatini ve doğruluğunu gösterdiğini ifade etmektedir.⁵²

Ezân lafızlarını ilk olarak dile getiren Abdullah b. Zeyd, kendisine öğretilip ilk okuyan Bilâl ve ezânın okunduğu ilk vakit de sabah ezânıdır.⁵³

3.3. Ezân'ın Sübutu: Takrîrî Sünnet ve Nebevî İctihad

Hız. Peygamber'in Abdullah b. Zeyd ve Hz. Ömer'in gördükleri rüyaları sevinçle benimsemesi ve tasdik etmesini Hız. Peygamber'in icthadı olarak değerlendirenler mevcuttur.⁵⁴

Hanefî fakihî Serahsî (v. 483/1090 [?]) *Usûl*'ünde, Abdullah b. Zeyd'in gördüğü rüyayı kendisine bildirmesinin ardından Allah Resûlü'nün, "Onu Bilâl'e öğret, onun sesi senin sesinden daha gürdür." telkinini vahiy gelmeden önce şahsî re'yi ile icthad etmesi olarak değerlendirir. Bu meselede vahiy gelmiş olsaydı, sahabeyle müzakerede bulunmanın bir mânâsının olmayacağını, ezânın hükmünün hiç şüphesiz Allah'a ait bir hak olmasıyla beraber bu meselede elçisine kendi görüşüyle amel etme yetkisini verdiğini belirtir.⁵⁵

Hanefî fakihlerinden Debûsî de (v. 430/1039), rüya yoluyla öğrenilen namaza davet şeklinin nebevî icthadla şer'î bir hükme dönüştüğünü ifade eder. Allah Resûlü'nün bu konuda yanılığa düştüğünü belirten ve kendisinin içinde saklı tuttuğu bir nas gelmiş değildi. Kaldı ki Allah Resûlü kendisine inen vahiy gizlemekten nehyolunmasıyla beraber onu insanlara eksiksiz bildirmesiyle emrolunmuştur.⁵⁶

Allah Resûlü'nün Abdullah b. Zeyd'in rüyasını tasdikini, takrîrî sünnet olarak değerlendirenler de vardır. Ezânın teşrii, sadece rüya ile değil, Hız. Peygamber'in rüyada görülen şeyi tasdik edip sahabeden Bilâl'e okumasını emretmesiyle gerçekleşmiştir.⁵⁷

Sahabeden Enes b. Mâlik (v. 93/711-12), sabah ezânında iki defa "*es-Salâtü hayru'n mine'n-nevm*" demenin de sünnetten olduğunu belirtir. Çünkü Allah Resûlü, Bilâl'den duyduğu bu kelimelerin sabah ezânına dâhil edilmesini bizzat kendisi emretmiştir.⁵⁸

Sabah ezânında Bilâl-i Habeşî'nin uyku bulunan Hız. Peygamberi uyandırmak maksadıyla "*es-Salâtü hayru'n mine'n-nevm*" ifadesini kullanması Allah Resûlü'nün hoşuna gitmiş ve Bilâl'den bunu sabah ezânına dâhil etmesini istemesiyle de takrîrî sünnet vasfı kazanmıştır.⁵⁹ Bilâl-i Habeşî'nin bu ifadesi nebevî tensible sabah ezânına dâhil edilmiş ve devamlı surette okunmuştur.⁶⁰

⁵⁰ İbn Hacer el-Askalâni, *Fethü'l Bâri bi Şerhi Sahihi'l Buhâri*, 3/7; İbn Seyyidinnâs, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 1/102; Ali el-Kâri, *Mirkâtü'l- Mefâtih Şerhu Mişkâti'l-Mesâbih*, 2/322.

⁵¹ Ebü Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî, *el-İstizkâr*, ed. Abdülmütî Emin Kal 'acî (Beyrut: Dârü Kuteybe, 1993), 4/9, (No:3855).

⁵² İbn Hacer el-Askalâni, *Fethü'l Bâri bi Şerhi Sahihi'l Buhâri*, 22/423.

⁵³ Halebi, *es-Siretü'l Halebiyye*, 2/102.

⁵⁴ Şihâbuddîn Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. Reslân el-Makdisî er-Remlî, *Şerhu Sünen-i Ebî Dâvûd li-İbn-i Reslân* (Mısır: Dârü'l-Felâh, 2016), 3/371; Ebü Zekerîya Muhyiddin Yahya b. Şeref en-Nevevî, *Sahih-i Müslim bi Şerhi'n-Nevevî* (el-Matbaâtü'l-Mısriyye bi'l-Ezher, 1929), 4/76.

⁵⁵ Ebü Bekr Şemsü'l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî, *Usûlü's-Serahsî*, ed. Ebü'l Vefâ el-Afgânî (Haydarabad: Lecnetü İhyâi'l-Meârifî'l-Osmâniyye, 1993),2/93-94; Ebü'l-Alâ Muhammed b. Abdurrahman b. Abdurrahîm Mübârekfûri, *Tuhfetü'l-Ahvezî bi Şerhi Câmi 'it-Tirmizî*, (Beyrut: Dârü'l-Fikr, ty.), 1/568.

⁵⁶ Ebü Zeyd Abdullah b. Ömer b. İsa ed-Debûsî, *Takvîmü'l-Edille fî Usûli'l-Fikh*, ed. Halil Muhyeddin el-Meys (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2001), 1/251.

⁵⁷ İbrahim Paçacı, "*Rüyanın Delil Değeri ve İstihare*", Dini Araştırmalar Dergisi, 19/48 (Aksaray: 2016), 119.

⁵⁸ İbn Hüzeyme, *Sahih*, 1/233, (No: 42/386); Dârekutni, "*Salât*", 1/536, (No:38/932); İbn Mâce, "*Bedü'l-Ezan*", "4"; İbn Ebi Şeybe, *el-Musannef*, 2/14, (No:2173); İbn Kesir, *es-Siretü'n-Nebeviyye*, 2/336; Dârimi, "*Salât*", 5, 2/762, (No:1228); İbn Reslân, *Şerhu Sünen-i Ebî Dâvûd li-İbn-i Reslân*, 3/394-395.

⁵⁹ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 26/399-400, (No:16477); Dârimi, "*Salât*", 5, 2/762, (No:1228).

⁶⁰ Ebü Abdillâh Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî es-San'ânî el-Yemenî, *Neylü'l-Evtâr Şerhu Münteka'l-Ahbâr*, ed. Muhammed Subhî b. Hâsen Hallak (Riyad: Dârü İbn-il-Cevzî, 2006), 3/206-207, (No:490).

4. EZÂNIN TEŞRÎ'İNE DAİR HADİSLERİN MUHTEVA VE SİHHATİ

4.1. Ezânın Vahiy Kaynaklı Teşrî' Olduğuna Dair Hadisler

Hadis kaynaklarında ezânın Hz. Peygamber'e gayr-i metlûv vahiyle geldiğini ifade eden rivayetler yer almaktadır.

Nakledilen bir hadise göre, Hz. Peygamber ve ashabı Müslümanları namaza çağırmak için çan (nâkûs) çalmaya karar vermişlerdi. Hz. Ömer çan için (birbirine vurarak ses çıkartabileceği) iki ağaç parçası satın almak istiyordu. O arada rüyasında, kendisine, "Çan çalmayın; ezân okuyun!" denildi. Hz. Ömer, Rasulullah'a gördüğü rüyayı haber vermeye geldiğinde, öncesinde Hz. Peygamber'e vahiy gelmiş idi ve Bilâl ezân okuyordu. Hz. Ömer, rüyasında gördüğü ezânın Bilâl tarafından okunuyor olmasından dolayı hayret etti. Rüyasını haber verince de Allah Resûlü ona şöyle dedi: "Bu hususta vahiy seni geçti." Abdullah b. Zeyd'in gördüğü rüya sonrasında Hz. Ömer gelip aynı rüyayı kendisinin de gördüğünü belirtmeden önce Allah Resûlü'ne vahyin bunu doğrular nitelikte geldiği belirtilmektedir.⁶¹

İbn Abdilber *el-İstizkâr*'ında şu ifadelerle yer verir: "Abdullah b. Zeyd'in ezân kıssası değişik lafızlar ve birbirine yakın mânâlarla Kûfe ve Medine ehli tarafından mütevatir tariklerle nakledilmiştir. Abdullah b. Zeyd'in gördüğü rüya vahiy ve nübüvvet tasdiklidir. Eğer vahiy bunu tasdik etmemiş olsaydı şer'i bir hüküm vasfı kazanmış olamazdı."⁶²

Kaynaklarda ezânın vahiyden bağımsız olmadığına altını çizen bazı âlimler, "Ezân sâdece rüya üzerine bina edilemez. Ezânın hükmünü meşru ve sabit kılan şey onu vahyin tasdik etmiş olmasıdır. Çünkü peygamberlerin dışındakilerin gördükleri rüya üzerine şer'i hüküm bina edilemez. Bu hadisteki bir diğer mesele, Allah Resûl'ünün Hz. Ömer'e hitaben, "Vahiy seni geçti." sözüdür. Yine Abdullah b. Zeyd ezân ile ilgili rüyayı görmeden sekiz gün önce Cibrîl, Allah Resûl'üne vahiy yoluyla ezânı bildirmiştir." demektedirler.⁶³

Allah Resûlü vahyin Hz. Ömer'e muvâfakâtı sonrasında: "*Allah hakikati Ömer'in diline ve kalbine uygun indirdi. Benden sonra Nebi olacak olsaydı, bu şeytanın kendisinden kaçtığı, yüksek imana sahip ve (Rüyasında) ezânın kendisine gösterildiği Ömer olurdu.*" buyurmuştur.⁶⁴

Yine Hz. Peygamber Hz. Ömer hakkında, "*Benden önceki ümmetlerin muhaddesleri vardı. Bu ümmetin içerisinde böyle birisi varsa o kimse Ömer'dir. ... Sizden önce Ben-i İsrâil içerisinde öyle adamlar vardı ki, kendileri peygamber olmadıkları hâlde konuşanlardı. (Konuşmaları Allah indinde değer gören ve karşılık bulan kimselerdi.) Benim ümmetinden de öyle birisi varsa o kişi Ömer'dir.*" buyurmuştur.⁶⁵

Kaynakları itibarıyla ve muhaddis ve fakihlerin değerlendirmelerine göre, ezânın vahiy kaynaklı teşrî'ine ve Muvafakat-ı Ömer bahsine dair rivayetlerin sıhhatli olduğu anlaşılmaktadır.

4.2. Ezânın İsrâ Mu'cizesiyle Teşrî Olduğuna Dair Rivayetler

Kaynaklarda, ezânın hicretten önce Mekke'de İsrâ mu'cizesiyle teşrî olduğuna dair rivayetler de mevcuttur. Bunlardan birisi, "*Allah, İsrâ gecesini yolculuğunda Resûl'üne ezânı vahyetti. Oradan döndüğünde bu sözleri Bilâl'e öğretti.*"⁶⁶ rivayetidir.

Bu rivâyetin senedinde bulunan Talha b. Zeyd'in metrûk⁶⁷ ve yalancı birisi olduğu belirtilmiştir. İbn Receb de (v. 795/1393) rivâyetin mevzu olduğunu belirtmiştir.⁶⁸

⁶¹ Abdürrezzâk, *el-Musannef*, 2/12-13, (No: 61/1791); İbn Hacer el-Askalâni, *Fethü'l-Bâri bi Şerhi Sahihi'l-Buhâri*, 3/15-16; Ebû Muhammed Cemâlüddin Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyârî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısrî, *es-Sîretü'n-Nebeviyye*, ed. Ömer Abdüsselam Tedmîrî (Beirut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1990), 2/151; İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye*, 4/577; Ebû'l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir Belâzûrî, *Ensâbü'l-Eşrâf*, ed. Riyâd Zirîklî, Süheyl Zekkâr (Beirut: Dârü'l-Fıkr, 1996), 1/323; Şemsüddin Muhammed b. Abbâs Ahmed b. Hamza b. Şihâbüddin er-Remlî, *Nihâyetü'l-Muhtâc ilâ Şerhi'l-Minhâc* (Nureddin Ali b. Ali eş-Şebrâmelîsî ve Ahmed b. Abdürrezzâk el-Mağribî er-Reşidî'nin haşiyeleri ile birlikte) (Beirut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2003), 1/399; İbn Seyyidinnâs, *es-Sîretü'n-Nebeviyye*, 1/328-329.

⁶² Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî, *el-İstizkâr*, ed. Abdülmufî Emin Kal 'acı (Beirut: Dârü Kuteybe, 1993), 4/10, (No: 3857); İbn Reslân, *Şerhu Sünen-i Ebi Dâvûd li-İbn-i Reslân*, 3/372.

⁶³ Abdürrahman b. Kemâl Celâleddin es-Süyûtî, *ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîri'l-Me'sûr*, (Beirut: Dârü'l-Fıkr, 2011), 8, 3/108; Remlî, *Nihâyetü'l-Muhtâc ilâ Şerhi'l-Minhâc*, 1/400; İbn Kesir, *es-Sîretü'n-Nebeviyye*, 2/337; Mubârekfûrî, *Tühfetü'l-Ahvezi bi Şerhi Câmi't-Tirmizî*, 1/568; Âynî, *Umdetü'l-Kârî*, 5/156-157.

⁶⁴ Tirmizî, "*Menâkub*", 17.; Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Evsat*, 7/7-8, (No:6692); Ebû'l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ b. Câbir Belâzûrî, *Ensâbü'l-Eşrâf*, ed. Riyâd Zirîklî, Süheyl Zekkâr (Beirut: Dârü'l-Fıkr, 1996), 10/296; Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehabî, *Tezkiretü'l-Huffâz*, ed. Abdurrahman b. Yahya el-Muallimî, (Dâiretü'l-Meârifî'l-Osmanî, 1954), 1/5-6; Yusuf b. Abdillâh b. Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî İbn-ü Abdilber, *el-İstizkâr fi Ma'rifeti'l-Ashab*, ed. Muhammed Ali el-Becâvî (yy.: Dârü'l Cil, 1992), 3/1147; Büstî, *Sahih İbn Hibbân*, 4/164, (No:3228).

⁶⁵ Buhârî, "*Fezâ'ilü Ashâbi'n-Nebi*", 62.; Büstî, *Sahih İbn Hibbân*, 4/164, (No:3227); Müslim, "*Müsâfirin*", 34,

⁶⁶ Taberânî, *el-Mu'cemü'l-Evsat*, 9/100, (No: 9247); Heysemî, *Mecma'u'z-zevâ'id ve menbe'u'l-fevâ'id*, 4/196, (No:1878).

Ravi Talha b. Zeyd'i cerheden Buhârî, İbn Hibbân (v. 354/965) ve Ebû Nuaym el-İsbahânî (v. 430/1038) onun hakkında "münker'ül-hadis" ifadesini kullanmışlardır.⁶⁹ Onunla ilgili Ahmed b. Hanbel, bilinmeyen hadisleri olduğu, Alî b. el-Medîni (v. 234/848-49), sabit olmayan ve kabul görmeyen hadisleri bulunduğu, Ebû Hâtim er-Râzî (v. 277/890) ve Dârekutnî (v. 385/995), hadislerinin zayıf olduğu değerlendirilmesinde bulunmuşlardır.⁷⁰

Ayrıca bu hadisi Zührî'den (v. 124/742) Yunus b. Zeyd, Yunus b. Zeyd'den de sadece Talha b. Zeyd rivayet etmiştir.⁷¹

Zehebî (v. 748/1348), İsrâ ile ilgili İbn Merdeviyye'nin Hz. Aişe'den merfu olarak naklettiği, "İsrâ gecesi yolculuğunda Cibrîl ezân okudu. Melekler kendilerine Cibrîl'in namaz kaldıracağını zannettiler. Cebrâil beni öne geçirdi ve meleklere namazı kaldırdım." rivayetinin münker olduğunu, isnad zincirinde tanınmayan kişilerin bulunduğunu belirtmiştir.⁷²

Bazı kaynaklarda, "Allah, Resûl'üne ezânı öğretmek isteyince Cebrâil, yanında Burak adlı bir binitle geldi. Hz. Peygamber Burak'a binmek üzereyken burak hırçınlaştı. Cibrîl ona dedi ki: Sakin ol! Çünkü Allah'a yemin olsun ki, Allah katında Muhammed'den daha şerefli bir kul sana binmemiştir." lafzıyla başlayan uzunca bir rivayette bir meleğin ezânı cümle cümle okuduğu, perde arkasından da her cümlenin bitişinde Allah'ın perde arkasından, "Kulum doğru söyledi." dediği rivayet yer alır. Kaynaklarda bu rivayetin münker olduğu, isnadında cârudi fırkasına mensup Ziyad b. Münzir isimli ravinin bulunduğu, hem Allah Resûlü'nün, İsrâ hâdisesinde semada ezânı duymuş olsaydı, istişare mevzuu olmadan bunun bilinen ve uygulanan bir mâlumat olması gerektiği değerlendirilmiştir.⁷³

Yahyâ b. Maîn (v. 233/848), Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibbân, ravi Ziyâd b. Münzir Ebu'l Cârud el-A'ma, el-Kûfî er-Râfîzî'yi, Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında hadisler rivayet ettiği ve bu meselelerde ifrata kaçtığı için metruk, hadis uyduran, zayıf ve yalancı olarak değerlendirilmiştir.⁷⁴

İbn Kesir (v. 774/1373), Hz. Peygamber İsrâ hâdisesinde ezânı duymuş olsaydı, hicretten sonra namaza çağrı için mutlaka ezân okunmasını emrederdi, değerlendirmesini yapmıştır.⁷⁵

Ezânın İsrâ hâdisesiyle teşrî olunduğuna dair rivayetlerin sıhhatli olmadığı anlaşılmaktadır.⁷⁶

4.3. Ezânın Teşrî ile İlgili Diğer Rivayetler

Farklı bir rivayette de ezânın namazın farz kılınması esnasında teşrî olduğu yer alır. İbn Hibbân'ın İbn Abbâs'tan naklettiği söz konusu rivayetin senesinde Abdülaziz b. İmrân b. Ebi Sabit b. Ömer b. Abdurrahman b. Avf el-Medenî mevcuttur. Abdülaziz b. İmrân şöhret sahibi kimseler hakkında onların söylemedikleri ve yapmadıkları şeyleri bahseden, ilmî hiçbir vasfı olmayan ve kendisinden hiçbir konuda delil getirilemeyecek, hatta sikâ kelimesine dâhil edilmeye layık olmayan birisi olarak değerlendirilmiştir.⁷⁷

Hâris b. Ebi Üsâme'nin (v. 282/895) *Müsned*'inde zayıf bir sened ve farklı tariklerle aktarılan, "Dünya semasında ezânı ilk okuyan Cibrîl'dir. Hz. Ömer ve Hz. Bilâl bu sözleri duymuşlardır. Hz. Ömer Bilâl'i

⁶⁹"Metruk: Yalancılıkla itham edilen bir râvînin rivâyetinde bilinen kurallara aykırı rivâyette bulunmasıdır." İbn Hacer el-Askalânî, *Nüzhetü'n-Nazar fi Tavâihî Nühbetü'l-Fiker fi Mustalahî Ehli'l-Eser*, (Medine: Câmiatü Taybe, 2008), 109.

⁶⁸ Halebî, *es-Sîretü'l-Halebîyye*, 2/100; İbn Receb, *Fethü'l-Bâri fi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*, 3/396.

⁶⁹ "Münker'ül Hadis: Güvenilir olsun veya olmasın bir râvî tarafından tek başına rivâyet edilen ve başka tarikten desteklenmeyen hadis. Zayıf râvînin sika râvîlere muhâlif olarak veya zayıf râvînin tek başına rivâyet ettiği hadis." Mehmet Efendioğlu, "Münker'ül Hadis", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/13-14.

⁷⁰ Ebû'l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdîrahmân b. Yûsuf el-Mizzî, *Tehzîbü'l-Kemâl fi Esmâi'r-Ricâl*, ed. Beşşâr Avvâd Ma'ruf, (Beirut: Müessesetü'r Risâle, 1983), 13/395-396, (No: 2968).

⁷¹ Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yusuf b. Muhammed ez-Zeylâi, *Nasbü'r-râye li-tahrici ehâdisi'l-Hidâye*, ed. Muhammed Avvâme (Cidde: Darü'l Kible li's-sekâfetil İslâmiyye, ty.), 1/262, (No: 1119); Şevkânî, *Neyl'ül-Evtâr Şerhu Münteka'l-Ahbâr*, 3/188; İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü'l-Bâri bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*, 3/8.

⁷² İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü'l-Bâri bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*, 3/8; Halebî, *es-Sîretü'l-Halebîyye*, 2/100.

⁷³ Heysemî, *Mecma'u'z-zevâ'id ve menbe'u'l-fevâ'id*, 4/194-195, (No: 24/1877); Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdülhalık b. Hallâd b. Übeydullah el-Bezzâr, *el-Bahru'z-Zehâr bi Müsnedi'l-Bezzâr*, ed. Mahfuzurrahman Zeynullah, Âdil b. Sa'd Sabri Abdülhalık eş-Şâfi (Beirut: Mektebetü'l-Ülümü ve'l-Hikem, 1988), 2/145-146, (No:508); Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yusuf b. Muhammed ez-Zeylâi, *Nasbü'r-râye li-tahrici ehâdisi'l-Hidâye*, ed. Muhammed Avvâme (Cidde: Darü'l Kible li's-sekâfetil İslâmiyye, ty.), 1/260-261, (No:1115); Ebû Hâtim Üsâme b. Abdillâh el-Kûsî, *Kitâbü'l-Ezan* (Müessesetü Kurtubâ li'n-Neşri ve't-Tevzi', 1987), 34; İbn Kesir, *el-Bidâye ve'n-Nihâye*, 4/576-577; Halebî, *es-Sîretü'l-Halebîyye*, 2/102-103.

⁷⁴ Abdullah b. Adî, Ebû Ahmed el-Cürcânî İbn Adî, *el-Kâmil fi Duâfî-ir Ricâl* (Beirut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997), 4/132-136, (No:5/690); Ebû'l Fadl Şihâbuddin Ahmed b. Ali b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî,

Takrîbü't-Tehzîb, thk. Ebû'l-Eşbâl Sağîr Ahmed Şâgîf el-Pakistânî, 1. bs. (yy.: Dârü'l Âsime, 2000), 1/348, (No: 2113).

⁷⁵ İbn Kesir, *es-Sîretü'n-Nebeviyye*, 2/337.

⁷⁶ Cessâs, *Ahkâmü'l Kur'an*, 4/103; Halebî, *es-Sîretü'l-Halebîyye*, 2/103.

⁷⁷ Şevkânî, *Neyl'ül-evtâr şerhu Münteka'l-Ahbâr*, 3/188; İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü'l-Bâri bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*, 3/8.

geçerek Hz. Peygamber'e haber vermiştir. Sonra Bilâl durumu Hz. Peygamber'e haber etmek için geldiğinde 'Ömer seni geçti.' demiştir." rivayeti de yer almaktadır.⁷⁸

Ebû Nuaym'ın (v. 430/1038) *Hilye*'sinde bilinmeyen bir isnadla rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır: "Şüphesiz Cebrâîl, cennetten çıkarıldığında Âdem'e ezân okudu." Suyutî (v. 911/1505) bu rivayetin zayıf ve güvenilir olmayan senedlerle nakledildiğini, âlimlerin çoğunun sahih hadislerle işaret ettiği bilinen gerçeğin ise, ezânın hicretten sonra teşrî kılındığı ve ondan önce kimse tarafından ezân okunmadığını belirtmiştir.⁷⁹

Muhaddislerin değerlendirmelerinden, yukarıdaki rivayet grubunun da sıhhat açısından açısından güçlü olmadığı, zayıf rivayetler olduğu anlaşılmaktadır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İslâm'ın ibadet esaslarından namaza dâvet vazifesi gören ezân, aynı zamanda İslâm'ın temel itikadî esaslarını telkin etmektedir. Ezân, teşrî' açısından diğer ibadetlerden farklılık göstermektedir. Ezân, sahabîlerden Abdullah b. Zeyd ve Ömer b. el-Hattâb'ın sadık rüyalarını Hz. Peygamber'e nakletmesi neticesinde nebevî tasdikle teşrî' olunmuştur. Ezânın ilhamla bildirilip vahiyyle te'yid olduğunu değerlendirmek mümkündür. Kaynaklarda, ezânın hicretten önce Mekke'de İsrâ mu'cizesiyle ve namazın farz kılınması esnasında teşrî' olduğuna dair rivayetler de mevcuttur. Bu iki husus dışında farklı muhtevaya sahip rivayetler de vardır. Ancak ezânın teşrî'ini İsrâ mu'cizesi, namazın farz kılınması ve diğer bazı hâdislerle irtibatlandırılan rivayetlerin sıhhatli olmadığı anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

- Abdürrezzâk es-San'ânî, A. b. H. M. el-Buhûs & T. el-Ma'lûmât, (Eds.) (2015). *el-Musannef* (1.Baskı, 9 Cilt.),. Dârü't-Te'sîl.
- Açık, F. (2015). Hicret sonrası ilk İslâm medeniyetinin inşa sürecinde toplumsal kurumların yapısı. *Akademik Bakış Dergisi*, (52),286-309.
- Ahmed b. Hanbel. Ş. el-Ârnâvût & diğerleri, (Eds.). (1999). *el-Müsned* . (1. Baskı,50 Cilt) ,Müessesetü'r-Risâle.
- Aliş, M. b. A. b. M. (1984). *Minehü'l-Celîl şerhu alâ Muhtaşari's-Şeyh Halîl* (1. Baskı,9 Cilt.). Dârü'l-Fikr.
- Altuntaş, H., & Şahin, M. (2011). *Kur'an-ı Kerim Meâli* (12. baskı). Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Âynî, B. M. b. A. A. M. M. Ömer, (Ed.). (2001). *Umdetü'l-Kârî şerhi Sahîhi'l-Buhârî*. (1.Baskı,13 Cilt.), (Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Beğavî, H. b. M. b. M. M. A. en-Nemr. O. C. Damiriyye, & S. M. el-Harş, (Eds.). (1989). *Meâlimü't-Tenzîl*. (1. Baskı,8 Cilt.) Dârü Tayyibe.
- Belâzûrî, A. b. Y. b. C. R. Zirikli & S. Zekkâr, (Eds.). (1996). *Ensâbü'l-Eşrâf*. (1. Baskı,13 Cilt) Dârü'l-Fikr.
- Beyhâkî, A. b. H. b. A. M. b. A. Âta, (Ed.) (2003). *es-Sünenü'l-Kübrâ* (3. Baskı,11 Cilt). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Bezzâr, A. b. A. b. A. b. H. b. Ü. el-Atkî. M. Zeynullah & A. b. S. S. A. eş-Şâfiî, (Eds.). (1988). *el-Bahru'z-Zehhâr bi Müsnedi'l-Bezzâr* (1. Baskı,18 Cilt), Mektebetü'l-'Ulûm ve'l-Hikem.
- Buhârî, M. b. İ. b. İ. b. el-M. el-Cu'fî. (2002). *Sahîh el-Buhârî* (1. Baskı,1 Cilt). Dârü İbn Kesîr.
- Buhûtî, M. b. Y. b. İ. (1983). *Keşşâfü'l-kınâ' 'an metni'l-İknâ* (6 Cilt). Âlemü'l-Kütüb.
- Büstî, M. b. H. b. A. M. A. Sönmez & H. Aydemir, (Eds.). (2012). *Sahîh İbn Hibbân el-Müsnedü's-Sahîh 'ale't-Tekâsîm ve'l-Envâ'* (1. Baskı,6 Cilt). Dârü İbn Hazm.
- Cessâs, A. b. A. er-Râzî. M. S. Kamhâvî, (Ed.). (1992). *Ahâkümü'l-Kur'ân* (5 Cilt). Dârü'l-Kütübi'l-'Arabiyye.
- Cezîrî, A. (2003). *el-Fıkh 'alâ mezâhibi'l-erba'a* (2. baskı; 5 Cilt). Dârü'l-Kütübi'l-'Arabiyye.
- Cürçânî, A. b. M. eş-Şerîf. M. S. el-Minşâvî. (Ed.). (ts.). *Mu'cemu't-Ta'rîfât* (1. Baskı,1 Cilt)). Dârü'l-Fadîle.
- Çetin, A. (1995). Ezân. İçinde *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 12,), 36-38. TDV Yayınları.

⁷⁸ İbn Hacer el-Askalânî, *Fethü'l-Bâri bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî*, 3/7.

⁷⁹ Halebî, *es-Sîretü'l-Halebiyye*, 2/100.

- Dârekutnî, A. b. Ö. b. A. b. M. Â. A. Abdülmevcûd & A. M. Mu'avvid. (Eds.). (2001). *es-Sünen* (1. Baskı,3 Cilt). Dârü'l-Ma'rifet.
- Dârimî, A. b. A. S. E. ed-Dârânî.(Ed.).(2000). *Sünen ed-Dârimî* (1.baskı, Cilt 4.). Dârü'l-Muğnî.
- Debûsî, A. b. Ö. b. İ. H. M. el-Meys. (Ed.). (2001). *Takvîmü'l-edille fî uşûli'l-fîkh* (1. Baskı,1 Cilt.). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Dihlevî, Ş. V. S. Sâbık, (Ed.). (2005). *Hüccetullâhi'l-bâliğa* (1. Baskı,2 Cilt.). Dârü'l-Cil.
- Ebû Dâvûd, S. b. E. b. İ. b. B. el-Ezdî es-Sicistânî. Ş. el-Arnâvût & diğeri. (Eds.). (2009). *Sünen Ebî Dâvûd* (1. Baskı,6 Cilt.). Dârü'r-Risâle el-Âlemiyye.
- Ebû Yûsuf, Y. b. İ. el-Ensârî. Ebü'l-Vefâ el-Afgânî, (Ed.). (1936). *Kitâbü'l-Âsâr* (1 Cilt). Lecnetü İhyâ'î'l-Me'ârifî'l-'Osmâniyye.
- Efendioğlu, M. (2006). Münkerü'l-hadîs. İçinde *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 32), 13-14. TDV Yayınları.
- el-Kârî, E. H. N. 'Alî b. Sultân M. el-Kârî el-Herevî. C. Aytânî, (Ed.). (2001). *Mirkâtu'l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti'l-Meşâbih* (1. Baskı,11 Cilt). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- el-Kârî, E. H. N. 'Alî b. Sultân M. el-Kârî el-Herevî. H. M. el-Meys, (Ed.). (1985). *Şerhu Müsnedi Ebî Hanîfe* (1. Baskı, 1 Cilt.). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- el-Kûsî, E. H. Ü. b. 'Abdillâh. (1987). *Kitâbü'l-Ezân* (1 Cilt, 1. basım). Mü'essesetü Qurubâ li'n-Neşri ve't-Tevzi'.
- el-Mevşilî, E. Y. A. b. 'Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî. H. S. Esed, (Ed.). (1987). *Müsned Ebî Ya'lâ* (2. Baskı,16 Cilt). Dârü'l-Me'mûn li't-Türâs.
- el-Meydânî, 'A. b. T. b. H. el-Ğuneymî. M. M. 'Abdülhamîd. (Ed.) (ty.). *el-Lübâb fî Şerhi'l-Kitâb* (4 Cilt). el-Mektebetü'l-İlmiyye.
- el-Mizzî, Y. b. 'A. b. Y. (Ebü'l-Haccâc Cemâlüddîn b. Zekî). B. 'A. Ma'rûf, (Ed.). (1983). *Tehdîbü'l-Kemâl fî Esmâ'i'r-Ricâl* (1. Baskı,35 Cilt). Mü'essesetü'r-Risâle.
- el-Mübârekfûrî, E. A. M. b. 'A. b. 'A. ('A. 'A. 'Abdüllâtîf, (Ed.) (ty.). *Tuhfetü'l-Ahvezî bi Şerhi Câmi'i't-Tirmizî* (12 Cilt). Dârü'l-Fikr.
- en-Nefrâvî, A. b. Ğ. eş-Şihâbuddîn. 'A. M. 'A. Tenbîh, (Ed.). (1997). *el-Fevâkihu'd-Devânî 'alâ Risâleti İbn Ebî Zeyd el-Ğayrevânî* (1. Baskı,4 Cilt). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- en-Nesâî, A. b. 'A. b. Şu'ayb el-Mücâ'î el-Kûfî. H. 'A. Şelbî, (Ed.). (2001). *Sünenü'n-Nesâî* (1.Baskı,12 Cilt). Mü'essesetü'r-Risâle.
- en-Nevevî, E. Z. M. Y. b. Şeref. (1929). *Şerhu Şahîhi Müslim* (1. Baskı,18 Cilt). el-Matba'atü'l-Mişriyye bi'l-Ezher.
- en-Nevevî, E. Z. M. Y. b. Şeref. (M. N. Mu'tî'î, (Ed.). (ty.). *Kitâbü'l-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb li'ş-Şîrâzî* (23 Cilt). Mektebetü'l-İrşâd.
- er-Râzî, M. b. E. B. b. 'A. (1986). *Muhtâru's-Şihâh* (1. Baskı,1 Cilt). Mektebetü Lübnan.
- er-Remlî, Ş. M. b. 'A. b. H. b. Ş. (2003). *Nihâyetü'l-Muhtâc ilâ Şerhi'l-Minhâc* (N. 'A. eş-Şebrâmellisî & A. b. 'A. er-Reşîdî'nin hâşiyeleriyle). (3. Baskı,8 Cilt). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- es-Serahsî, A. b. E. S. E. V. el-Efgânî, (Ed.).(1993). *Uşûlü's-Serahsî* (1. Baskı,2 Cilt). Lecnetü İhyâ'î'l-Ma'ârifî'l-'Usmâniyye.
- es-Süyûfî, 'A. b. K. C. (2011). *ed-Dürrü'l-Mensûr fî't-Tefsîri'l-Me'sûr* (8 Cilt). Dârü'l-Fikr.
- eş-Şevkânî, E. 'A. M. b. 'A. b. M. es-San'ânî el-Yemenî. M. Ş. b. H. Hâllâk, (Ed.). (2006). *Neylü'l-Evtâr Şerhu Muntekâ'l-Ahbâr* (1. Baskı,16 Cilt). Dârü İbnü'l-Cevzî.
- eş-Şirbînî, Ş. M. b. el-Hâtîb. M. H. Aytânî, (Ed.). (1997). *Muğnî'l-Muhtâc ilâ Ma'rifeti Me'ânî el-Fâzi'l-Minhâc* (1. Baskı,4 Cilt). Dârü'l-Ma'rifet.
- eş-Şirvânî, 'A. b. H. ed-Dâğistânî. (1938). *Hâşiyetü's-Şirvânî 'alâ et-Tuhfetü'l-Muhtâc bi Şerhi'l-Minhâc* (İbn Kâsım el-'Abbâdî'nin hâşiyesi ile). (10 Cilt). el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'l-Kübrâ.
- et-Taberânî, S. b. A. b. E. b. M. el-Lâhmî eş-Şâmî. E. M. T. b. 'İvâdullâh & E. F. 'A. b. İ. el-Hüseynî, (Eds.). (1995). *el-Mu'cemü'l-Evsat li't-Taberânî* (1. Baskı,10 Cilt). Dârü'l-Haremeyn.
- et-Taberî, M. b. C. b. Y. 'A. b. 'A. et-Türkî (Ed.). (2001). *Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân* (1. Baskı,26 Cilt). Dârü Hecer.

- et-Tayâlisî, E. D. S. b. D. M. b. 'A. et-Türkî (Ed.) (1999). *Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî* (1. Baskı,4 Cilt). Dârü Hecer.
- et-Tirmizî, E. 'Î. M. b. 'Î. b. S. B. A. Ma'rûf, (Ed.). (1996). *Sünen et-Tirmizî* (1. Baskı,6 Cilt). Dârü'l-Garbi'l-İslâmî.
- Fahru'r Râzî, M. b. Ö. b. H. b. H. b. et-Teymî el-Bekrî. (1981). *Mefâtîhu'l-ğayb (et-Tefsîrû'l-kebîr)* (1. Baskı,32 Cilt). Dârü'l-Fikr.
- Feyyûmî, A. b. M. b. A. 'A. eş-Şennâvî, (Ed.). (ts.). *el-Mişbâhü'l-munîr fî ğarîbi's-Şerhi'l-kebîr* (2. Baskı,1 Cilt). Dârü'l-Ma'ârif.
- Fığlalı, E. R. (1993). Daru'n-Nedve. İçinde *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 8), 555-556. TDV Yayınları.
- Gazzâlî, E. H. M. b. M. A. M. İbrâhîm (Ed.). (1997). *el-Vasîf fî'l-mezheb* (1. Baskı,7 Cilt). Dârü's-Selâm.
- Halebî, A. b. İ. b. A. (Ebü'l-Ferec). (1932). *es-Sîretü'l-Halebiyye: el-İnsânü'l-'uyûn fî sîreti'l-emîn el-me'mûn* (3. Baskı,3 Cilt). el-Maţba'atü'l-Ezheriyye.
- Halife b. Hayyât, E. A. H. b. H. b. H. eş-Şeybânî el-Başrî. (1985). *Târîhu Halife b. Hayyât* (2. Baskı,1 Cilt). Dârü Tayba.
- Harâşî, M. b. A. (1899). *el-Harâşî 'alâ Muhtaşari Halîl* (2. Baskı,8 Cilt). el-Maţba'atü'l-Emîriyyetü'l-Kübrâ.
- Heysemî, N. E. H. b. A. b. E. b. S. eş-Şâfî'î. H. S. E. ed-Dârânî (Ed.). (2015). *Mecma'u'z-zevâ'id ve menba'u'l-fevâ'id* (1. Baskı,23 Cilt). Dârü'l-Minhâc.
- İbn 'Abdilber, E. Ö. Y. b. A. b. M. b. 'Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî. 'A. E. Kal'ac (Ed.) (1993). *el-İstizkâr* (1. Baskı,30 Cilt). Dârü Kuteybe.
- İbn 'Abdilber, E. Ö. Y. b. A. b. M. b. 'Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî. M. A. el-Becâvî (Ed.) (1992). *el-İsti'âb fî ma'rifeti'l-aşhâb* (1. Baskı,4 Cilt). Dârü'l-Cil.
- İbn 'Abdilber, E. Ö. Y. b. A. b. M. b. 'Abdilber en-Nemrî el-Kurtubî. Ü. b. İbrâhîm (Ed.) (2008). *et-Temhîd limâ fî'l-Muvaţţâ mine'l-me'ânî ve'l-esânîd* (4. Baskı,18 Cilt). el-Fârûku'l-Hadîse.
- İbn 'Adiyy, 'A. b. 'Adiyy el-Cürcânî. (1997). *el-Kâmil fî du'afâ'i'r-ricâl* (1. Baskı,9 Cilt). Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- İbn Ebî Şeybe, E. B. 'A. b. M. b. E. Ş. İ. el-'Absî el-Kûfî. H. b. 'A. el-Cum'a & M. b. İbrâhîm, (Eds.). (2004). *el-Muşannef* (1. Baskı,16 Cilt). Mektebetü'r-Rüşd.
- İbn Hacer el-'Askalânî, E. F. Ş. A. b. A. b. M. 'A. b. D. er-Rühaylî, (Ed.) (2008). *Nüzhetü'n-nazar fî tavdîhi nuhbeti'l-fiker fî muştalâhi ehli'l-eşer* (2. Baskı,1 Cilt). Câmî'atü Tayba.
- İbn Hacer el-'Askalânî, E. F. Ş. A. b. A. b. M. E. E. S. A. Ş. el-Pâkistânî (Ed.) (2000). *Takrîbü't-tehziib* (1 Cilt). Dârü'l-'Âşime.
- İbn Hacer el-'Askalânî, E. F. Ş. A. b. A. b. M. Ş. el-Arnâ'ût & 'Â. Mürşid, (Eds.) (2013). *Fethü'l-Bârî bi şerhi Şahîhi'l-Buhârî* (1. Baskı,26 Cilt). Dârü'r-Risâle el-'Âlemiyye.
- İbn Hişâm, E. M. C. 'A. b. H. b. E. el-Hîmyeri el-Me'âfirî el-Başrî. 'Ö. 'A. et-Tedmîrî (Ed.) (1990). *es-Sîretü'n-Nebeviyye li-İbni Hişâm* (4 Cilt). Dârü'l-Kitâbi'l-İlmiyye.
- İbn Huzeyme, E. B. M. b. İ. M. M. el-Â'zâmî (Ed.) (2003). *Şahîh İbn Huzeyme* (3. Baskı,2 Cilt). el-Mektebü'l-İslâmî.
- İbn Kesîr, E. F. İ. b. 'O. 'A. b. 'A. et-Türki (Ed.) (1997). *el-Bidâye ve'n-Nihâye* (1. Baskı,21 Cilt). Dârü Hecer.
- İbn Kesîr, E. F. İ. b. 'O. M. 'Abdülvâhid (Ed.) (1976). *es-Sîretü'n-Nebeviyye* (4 Cilt). Dârü'l-Ma'rife.
- İbn Kesîr, E. F. İ. b. 'O. S. M. es-Selâme (Ed.) (1999). *Tefsîrû'l-Kur'ânî'l-'Azîm* (2. Baskı,8 Cilt). Dârü Tayba.
- İbn Kudâme, E. M. M. 'A. b. A. b. M. el-Cemmâ'ilî el-Makdisî. 'A. b. 'A. et-Türki & 'A. el-Hulûv, (Eds.). (1997). *el-Muġnî* (3. Baskı,15 Cilt). Dârü'l-'Âlemü'l-Kütüb.
- İbn Mâce, E. A. M. b. Y. el-Kazvîni. Merkezü'l-Buhûs ve Tekniyyeti'l-Ma'lûmât, (Ed.) (2014). *Sünen İbn Mâce* (1. Baskı,4 Cilt). Dârü't-Te'sîl.
- İbn Müflih, E. İ. B. İ. b. M. (2003). *el-Mübdî' Şerhu'l-Mukni'* (8 Cilt). Dârü 'Âlemi'l-Kütüb.

- İbn Nüceym, Z. b. İ. b. M. Z. 'Umayrât (Ed.) (1997). *el-Baħru'r-Râik Şerħu Kenzi'd-Dakâik* (1. Baskı,9 Cilt). Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- İbn Nüceym, Z. b. İ. b. M. Z. 'Umayrât (Ed.) (1999). *el-Eşbâh ve'n-Nezâ'ir 'alâ Mezhebi Ebî Ĥanîfe en-Nu'mân* (1. Baskı,1 Cilt). Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- İbn Receb, E. F. Z. 'A. b. A. b. A. R. el-Bağdâdî. T. 'İvâdullâh (Ed.) (1996). *Fethu'l-Bârî fî Şerħi Şahîhi'l-Buħârî* (1. Baskı,7 Cilt). Dâru İbn-il Cevzî.
- İbn Reslân, Ş. E. A. A. b. Ĥ. b. 'A. b. R. el-Mağdisî er-Remlî. (2016). *Şerħu Sünen-i Ebî Dâvûd li-İbn-i Reslân* (1. Baskı,20 Cilt). Dâru'l-Felâh.
- İbn Sa'd, M. b. S. b. M. ez-Zührî. A. M. Ömer (Ed.) (2001). *et-Tabakâtü'l-Kebîr* (1. Baskı,11 Cilt). Mektebetu Ĥancî.
- İbn Seyyidinnâs, E. F. M. b. M. b. Seyyidinnâs el-Ya'mûrî. M. el-'İyd el-Ĥatrâvî & M. Mesto, (Eds.) (ty.). 'Uyûnu'l-Eser fî Funûni'l-Meğâzî ve's-Siyer (es-Sîretü'n-Nebeviyye) (2 Cilt). Dâru İbn Kesîr.
- Kurtubî, E. A. M. b. A. b. E. B. b. Ferah el-Ensârî el-Ĥazrecî. 'A. b. 'A. et-Türki (Ed.) (2006). *el-Câmi' li-Aĥkâmi'l-Kur'ân* (1. Baskı,24 Cilt). Mü'essesetü'r-Risâle.
- Mâlik b. Enes el-Aşbahî el-Ĥimyeri. M. F. 'Abdülbâkî, (Ed.). (1985). *el-Muvaţta'* (2 Cilt). Dâr İhyâ'î't-Türâsi'l-'Arabî.
- Müslim b. Ĥaccâc el-Ĥuşeyrî en-Nisâbûrî. N. M. el-Feriyâbî & Ebû Ĥuteybe (Eds.) (2006). *Şahîhu Müslim* (1. Baskı,2 Cilt). Dâru Tayyibe.
- Orazsahedov, A. (2013). *Büreyde b. Husayb el-Eslemi* (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Bursa.
- Paçacı, İ. (2016). Rüyanın delil değeri ve istihare. *Dini Araştırmalar Dergisi*, 19(48), 103-128. Aksaray.
- Polat, M. (2020). Kur'ân âyetleri ışığında 'ses' ıstılahı ve ses mânâsını ifade eden bazı kelimelerin tespiti ve incelenmesi. *Araştırma Makalesi*, (81), 379-393. Van.
- Râğıb el-İsfahânî, E. K. Ĥ. b. M. b. el-Mufađđal. S. A. Dâvûdî (Ed.) (2009). *Müfredâtü Elfâzi'l-Kur'ân* (4. Baskı,1 Cilt). Dâru'l-Kalem.
- Umâra, M. I. Kârni, (Ed.). (1985). *el-İslâm ve Hukuk'ul İnsan Âlemü'l Ma'rife* 89. Küveyt Milli Meclisi Tarafından Çıkarılan Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi.
- Zehebî, E. A. Ş. M. b. A. b. O. A. b. Y. el-Muallimî, (Ed.) (1954). *Tezkiretü'l-Huffâz* (4 Cilt). Dâiretü'l-Meârifî'l-Osmanî.
- Zeylâî, E. M. C. A. b. Y. b. M. (ty.). M. Avvâme, (Ed.) *Nasbü'r-Râye li-Tahrici Ehâdisi'l-Hidâye* (5 Cilt). Dâru'l-Kıble li's-Sekâfetil İslâmiyye.Cidde.
- Zeylâî, F. b. O. b. A. (1896). *Tebyinü'l-Hakâik Şerħu Kenzi'd-Dekâik ve Hâşiyeti eş-Şelbi* (1. Baskı, 6 Cilt). Matbaâtü'l-Kübrâ el-Emiriyye.